

VIRTUAL O'QUV LABORATORIYALARINING AFZALLIKLARI

Tursunova Feruzaxon Nu'monjon qizi

Muqumiy nomidagi Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti

2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada virtuallik va virtual laboratoriyalari texnologiyalaridan foydalanish haqida ma'lumotlar keltirilgan. Virtual laboratoriyalarning afzallik va kamchilik tomonlari o'rganilgan.

Tayanch iboralar: Virtuallik, [virtuallaboratoriya](#), HTML, DHTML, XML, axborotli-o'rgatuvchi va nazoratli o'rgatuvchi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida ta'limning interfaol vositalaridan foydalanish borgan sari katta ahamiyatga ega bo'libgina qolmasdan dolzarb masalalardan biri hisoblanmoqda. O'quv tarbiya jarayonida interfaol vositalarni qo'llash oddiylikni kasb etgani holda (o'quv mashg'ulotlarida kompyuter texnikasi va dasturiy ta'minotini qo'llash) masofaviy ta'lim uchun ham katta imkoniyatlarni ochib bermoqda.

Hozirgi kunda internetning rivojlanib borishi, respublikamizning har nuqtalariga yetib borishi undan foydalanuvchilarga uydan chiqmasdan turib o'zaro muloqot qilish, kerakli axborotlarni tezlik bilan qabul qilish yoki jo'natish, o'quv yo'nalishlari bo'yicha ma'lumotlarni egallab olishga katta imkoniyatlarni taqdim qildi. Agar internetni axborot texnologiyasining asosiy vositalaridan biri sifatida qarash, u orqali masofaviy ta'limni qo'llash muammosi keng ma'noda hal etilmoqda. Bunday ta'limni yo'lga qo'yish tufayli, “on-line” tarzida mustaqil ishlar uchun axborotlarni qabul qilish, nazorat ishlarini bajarish, o'qituvchiga savol berish va tezlik bilan javoblarni olish mumkin bo'lmoqda. O'qitishning bunday shakli o'qituvchiga tez va operativ tarzda har

bir talabaning materialni o'zlashtirishini nazorat qilish va kerak bo'lganda o'quv jarayoniga kerakli tuzatishlarni kiritish imkoniyatini bermoqda. Buning natijasida so'nggi vaqtlarda internet tarmog'iga virtual laboratoriya ishlarini joylashtirish boshlandi va kun sayin rivojlanib kelmoqda.

Virtual laboratoriyalar o'zida ta'lim berish tizimini aks ettirgan xolda, real olamning virtual ko'rinishini kompyuterlashgan ta'limiy muhit sifatida modellashtirishni ko'rsatadi. Bunda HTML, DHTML, XML formatidagi gipermatnlar hamda Java, MC flash, Delphi, C++ va boshqa dasturiy ta'minotlar yig'indisidan iborat dasturlar guruhi yordam beradi. Bu dasturlar yordamida ma'lum bir fandagi mavzular mazmuni, masalalar va topshiriqlar shartlari va boshqalar qulay ko'rinishda hamda interfeysda ta'lim oluvchilarga taqdim etilishi o'qish jarayonini qiziqarli, ko'rgazmali, maroqli va sifatli bo'lishini ta'minlaydi.

Virtual laboratoriyalarda ko'rgazmalilik va o'quv mazmunini yanada kengaytirishda interfaol dasturlar alohida ahamiyat kasb etadi. Virtual laboratoriya ishlarini qo'llashning dolzarbligi yana shundan iboratki, unda laboratoriya tajribalarini tashkil qilish uchun murakkab qurilmalarni yasash, qurilmalarni va reaktivlarni saqlash, almashtirish shart emasligi bilan bir qatorda ta'mirlash ishlari, kimyoviy idishlarni yuvish kabi ishlar bajarilishi shart emas. Hamma laboratoriya ishlari kompyuter xotirasida yoki tashqi xotirada elektron variantda va bir joyda saqlanadi. Kompyuter qurilmasi xavfsiz, ishlatish qiyin emas va shu bilan birga foydalanuvchidan faqatgina belgilangan mahsus dasturlar bilan ishlash ko'nikmasini talab qiladi. Eksperiment topshirig'ini bajarish uchun maxsus tizim virtual oynalarga o'tishlarni ta'minlab, foydalanuvchiga tajriba bajarish vaqtida erkin tarzda ko'rsatkichlarni o'zgartirish, hisoblashishlarini va grafik vazifalarni bajarish imkoniyatini beradi va bu bilan o'quvchilar o'zlari mustaqil tarzda natija hamda xulosalar chiqarishlari mumkin. Shu yo'l bilan virtual laboratoriyaning pedagogik mazmuni ro'yobga chiqadi. Odatda virtual laboratoriya interfeysi hisoblashishlari uchun kalkulyator, molekularning grafik

tasvirlari, konstantalar jadvallari, davriy sistema va moddalarning ko’rsatkichlari, o’lchash ishlarini natijalari integratsiyalashgan holatda ishlaydi. Ba’zi hollarda natijalar va hisoblash ishlari alohida maxsus varoqlar va qog’ozlarda bajarilishi mumkin. Lekin bu kabi vazifalarni Microsoft Office dasturlar jamlanmasidagi Excel dasturida bajarish ham qulay usullardan hisoblanadi.

Virtual laboratoriyani quyidagi holatlarda ishlatish tavsiya qilinadi:

- O’quvchilarni bajariladigan tajriba texnikasi bilan tanishtirish uchun;
- Tajriba vaqtida qo’llaniladigan asboblarni bilan tanishtirish uchun;
- Hisobotlar qilish va kuzatish ko’nikmalarini shakllantirish maqsadida;
- Bu kabi ishlar uch o’lchamli animatsiya va tasvirlarni qo’llash orqali amalga oshiriladi.

Ular mahsus dasturlashtirilgan va ovoz bilan ta’minlangan bo’ladi. Bunda ayni mavzuning mazmuni ma’lumotlar, nazorat savollari va turli xil illyustratsiyalardan iborat bo’ladi. Masalan, ifloslangan osh tuzini tozalash laboratoriya tajribasini quyidagi tartibda virtual laboratoriya sharoitida o’tkazish mumkin. Bu tarzda har bir laboratoriya tashqi ko’rinishidan va ishlatilish jihatidan bir xil shaklga keltirilgan interfeysdan iborat bo’lib quyidagilarni o’z

ichiga oladi: simulyatsiya, tajriba tafsiloti bo'yicha ma'lumotlar bazasi, maqsadi, vazifasi, ishning bajarilish ketma-ketligidan iborat bo'ladi. Bundan tashqari, mahsus tugmaga joylashtirilgan ma'ruzalar (materialning qisqacha bayoni), o'quvchining ish jurnali, tajriba bajarish davomida o'zlashtirilgan materialni nazorat qilish maqsadida savollar berilgan bo'lishi mumkin. Virtual laboratoriya maksimal ko'rgazmalilikka, tajribani bajarish uchun real qurilmalarning aynan mos kelishini ta'minlaydi. Bu o'quvchilarning ishlarini yengillashtiradi, vaqtni tejaydi, o'rganilgan mavzuning o'zlashtirish darajasini oshiradi. Bundan tashqari jarayonning virtual modeli o'qituvchiga o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga qarab, o'rganilayotgan mavzu yuzasidan qo'shimcha savollar shakllantirishga (ayni mavzu yuzasidan) yordam beradi.

Virtual laboratoriya ishlari ikki guruhga bo'linadi: **axborotli-o'rgatuvchi va nazoratli**. **Axborotli-o'rgatuvchi** guruxdagi laboratoriya ishlari ma'ruza materiallari asosida tuziladi va nazariy ma'lumotlar, bajariladigan ishning modelini o'z ichiga oladi. **Nazorat guruhidagi** laboratoriya ishlari sinov tarzida bo'lib, oldindan tayyorlangan qurilma va reaktivlarga sosida o'quvchilar tomonidan laboratoriya ishlarini mustaqil tarzda tashkil qilishga asoslangan. Bunda o'quvchilarga bajariladiganish yuzasidan interfaol ko'rsatmalar beriladi va o'qituvchi tomonidanularning bajarilishini to'g'ri ekanligini yo kino to'g'ri bajarilayotganligini og'zaki va yoki yozma tarzda nazorat qilib turiladi. Yuqorida keltirilgan fikrlar asosida xulosa qilib, kimyo fanlaridan laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazishda virtual laboratoriyalarning afzalliklari va kamchiliklari to'g'risida quyidagi fikrlarni bildirish mumkin:

Virtual laboratoriyaning afzalliklari:

- 1) interfaolliigi;
- 2) mahsus laboratoriya xonalarga bog'liq bo'lmagan holda ishlatilishi (kompyuter bor joyda ishlatish imkoniyati);

3) o'quv muassasasida bajarish mumkin bo'lmagan yoki real vaqtda kuzatish mumkin bo'lmagan hollarda obyekt, jarayon va hodisalarning modellashtirilishi;

4) internetdan foydalanib, masofaviy ta'lim asosida topshiriqlarni amalga oshirish imkoniyati;

5) reaktivlar yetishmay qolganda;

6) hayot uchun xavfli bo'lgan moddalar bilan tajribalarni bajarishda;

Virtual laboratoriyaning kamchiliklari:

1) real tadqiqotlarni bajarmasligi;

2) moddiy ko'rgazmalilikni yo'qligi;

3) ma'lum bir qurilmalar bilan amaliy ishlash ko'nikmasining yo'qligi.

Keltirilgan kamchiliklarga qaramay, masofaviy ta'limda yoki tabiiy sharoitda ta'lim muassasalarida bajarish imkoniyati yo'q laboratoriya ishlarini o'tkazish uchun virtual laboratoriyalardan foydalanish samarali usullardan ekanligini ta'kidlaymiz.

ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Virtual Technologies Trends in Education Jorge Martín-Gutiérrez Universidad de La Laguna, SPAIN Carlos Efrén Mora Universidad de La Laguna, SPAIN Beatriz Añorbe-Díaz Universidad de La Laguna, SPAIN Antonio González-Marrero Universidad de La Laguna, SPAIN Received 15 March 2016 Accepted 7 August 2016.
2. O'g'iloy Hakimova .Maktab fizika kursida virtual laboratoriyalarni yaratish texnologiyalari. Farg'ona 2017.
3. Dildora Madjidova. Virtual o'quv laboratoriyada amaliy mashg'ulotlar– Tashkent: Adabiyot uchqunlari
4. PhET laboratoriyalarining online manzili URL: <http://phet.colorado.edu/>